

YOG'INGARCHILIKDAN OLDINGI VA KEYINGI TERIM DAVRIDA TERILGAN VA AN'ANAVIY USULDA SAQLANGAN XO'RAKI UZUM NAVLARINING SIFAT KO'RSATGICHLARINI TAQQOSLASH

B.A.Toshmatov

Toshkent davlat agrar universiteti "Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash" kafedrası tayanch doktoranti

Б.А.Тошматов

Ташкентский государственный аграрный университет, докторант кафедры «Хранение и переработка сельскохозяйственной продукции».

B.A.Toshmatov

Tashkent State Agrarian University, doctoral student of the department "Storage and processing of agricultural products".

E-mail: bekzod.toshmatov0624@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11046590>

Annotatsiya: Ushbu maqola terim davridagi yog'ingarchilik miqdorining xo'raki uzum navlarini an'anaviy usulda saqlashdagi sifat ko'rsatgichlariga ko'rsatadigan ta'siri haqida bo'lib, namlik miqdori yuqori bo'lgan vaqtda an'anaviy usuldagi saqlama, suv to'ldirilgan idishlarda va yapon kapsulasida saqlashga qo'yilgan navlarning saqlash muddatini belgilashga qaratilgan. Shuningdek, bu maqolada xo'raki uzum navlarini an'anaviy usulda saqlash texnologiyalari sifat ko'rsatgichlari, ularga ta'sir etadigan omillar haqida ham ma'lumotlar keltirilgan. Terim davrida kuzatiladigan yog'ingarchilik miqdorining an'anaviy usuldagi saqlanuvchanlik ya'ni zamburug' bilan zararlanish darajasi, tabiiy vazn yo'qotishi, tovarboplik xususiyatlari, quruq modda miqdori, nitrat miqdori, pH muhiti kabi sifat ko'rsatgichlariga ta'sir etishi ilmiy tajribalarga asoslangan natijalarda keltirilgan

Kalit so'zlar: Uzum tagazi (uzum boshi asosi, yashil qism) mum g'ubor pardasi (pruin), namlik miqdori, mog'or zamburug'i, Yapon kapsulasi, refraktometrik uslub, penetrometrik uslub, ionomterik uslub, pH metrik uslub, havo nisbiy namligi, qog'ozli va polietilenli himoya shapkalari, uzum sifati, tovarboplik hususiyati.

Kirish. Bugungi kunga kelib dunyo bo'yicha **7 mln 300 ming gektar** uzumzor mavjud bo'lib, 1990-yilga nisbatan **700 ming** gektarga kamaygan. Shunday bo'lsada, yalpi hosil **77,5 mln. tonna** (183,0 mlrd dollar) ni tashkil etib, **130% foizga oshgan**. 2025-yilga kelib esa **90 mln tonnaga yetishi prognoz qilinmoqda**. Bu holat dunyo uzumchiligida intensiv texnologiyalar hisobiga har bir gektardan hosildorlik oshib borayotganligini anglatadi.

Jahon uzum bozorida **AQSH** (1,7 mlrd dollar), **Niderlandiya** (1,1 mlrd), **Germaniya** (745 mln), **Buyuk Britaniya** (700 mln), **Xitoy** (586 mln) eng yirik importyorlar sanaladi.

Uzum eksporti bo'yicha esa, TOP-5 quyidagicha ko'rinishda: **Chili** (1,2 mlrd dollar), **Niderlandiya** (984 mln), **AQSH** (926 mln), **Italiya** (796 mln), **Peru** (690 mln). **O'zbekiston** esa, **280 mln dollarga teng eksport ko'rsatkichi bilan 13-o'rinni egallab turibdi**. Hozirda uzum yetishtirish maydoniga ko'ra yetakchi mamlakatlar beshtaligi quyidagicha ko'rinish olgan: **Ispaniya** (955 ming ga), **Fransiya** (812 ming ga), **Xitoy** (785 ming ga), **Italiya** (718 ming ga), **Turkiya** (410 ming ga). Aytish kerakki, bu mezon bo'yicha O'zbekiston yetakchi o'ntalikka kiradi – 181 ming gektar, 7-o'rin. Mamlakatimiz uzumzorlarining 85 ming gektarida xo'raki, 73 ming ga kishmishbop, 23 ming ga sanoatbop uzum navlari yetishtiriladi. Hosildorlikka kelsak, O'zbekiston yetakchi beshtalikdan o'rin oladi. Beshtalik esa, quyidagi tartibda aks etadi: **Hindiston** (212 s), **Xitoy** (176 s), **AQSH** (173 s), **JAR** (166 s), **O'zbekiston** (150 s). Umuman olganda, yurtimiz uzumzorlarida 2022-yilda **1,8 mln tonna** uzum yetishtirilgan.

Global miqyosda olganda, mamlakatimizning jahon uzum bozorida egallagan bugungi maqomi tahsinga arzigulik. Ammo qishloq xo'jaligi vazirligi, soha mutasaddilari, mutaxassislar va fermer-dehqonlar bu boradagi ko'rsatkichlarni yanada yaxshilash, mavjud salohiyatni yanada kuchaytirish ustida ishlamoqdalar.

Uzumchilik – qishloq xo'jaligining serdaromad sohalaridan biri. Binobarin, Farg'onaga qilgan safari davomida mamlakatimiz Prezidenti **Shavkat Mirziyoyev** ham uzumchilikni rivojlantirishda Oltiariq tajribasini o'rganishga alohida urg'u berganligi hamda bugungi kunda jahonda uzumchilikning rivojlanishi, O'zbekistonning global uzum bozorida tutgan o'rni masalasiga to'xtalganligi bejiz emas. Bunga ko'ra **2023 — 2026-yillarda uzumchilik va vinochilik sohasini yanada rivojlantirishga qaratilgan chora-tadbirlar to'g'risida** O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasining 2023-yil 2-fevraldagi 51-son "2023 — 2026-yillarda O'zbekiston Respublikasida urug'chilik va ko'chat yetishtirishni rivojlantirish Milliy dasturini tasdiqlash to'g'risida" gi qarori qabul qilindi. Ushbu qarorga muvofiq Respublikada uzumchilikni rivojlantirish kengashi tasdiqlandi va kengashga quyidagi:

- Respublika hududlari va tumanlarini uzum yetishtirishga ixtisoslashtirish hamda uzumzorlarni barpo qilish uchun eng maqbul maydonlarni belgilash hamda yer maydonlarini ajratish yuzasidan qarorlar qabul qilish;

- Uzum yetishtirish bo'yicha xalqimizning asrlar davomida shakllangan milliy dehqonchilik madaniyati, qadriyatlaridan kelib chiqib, uzumchilikni milliy madaniyat sifatida rivojlantirish chora-tadbirlarini belgilash;

- Uzumni yirik maydonlarda, klaster va kooperatsiya usulida yetishtirish orqali sohada qo'shilgan qiymat zanjirini yaratish, uzumni saqlash, saralash va qayta ishlashni rag'batlantirish bo'yicha takliflarni ishlab chiqish;

- Aholi xonadonlari va tomorqa yer uchastkalarida uzumchilik sohasini keng rivojlantirish, yangi tashabbuskorlarni aniqlash hamda ularning manzilli dasturini tasdiqlash;

- Mahalliy uzum navlarining milliy brendlarini yaratish va yangi bozorlarga chiqish orqali eksportni kengaytirish bo'yicha chora-tadbirlarni tasdiqlash;

- Ilmiy asoslangan holda uzum yetishtirish, uning yangi hosildor, danaksiz navlarini yaratish maqsadida uzumchilik ilmiy maktabini rivojlantirish hamda ilm-fan va ishlab chiqarishning uzviy integratsiyasini yo'lga qo'yish.

Bunda, Kengash Farg'ona vodiysida uzum va eksportbop mahsulotlarni yetishtirishda dehqonchilik tajribasiga ega oilalarga mazkur bandda nazarda tutilgan tumanlarda qishloq xo'jaligi ekinlarini ekish uchun yer ajratish, amaliy va moddiy yordam ko'rsatishi tartibini tasdiqlashi.

Qishloq xo'jaligi vazirligi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi hamda Iqtisodiyot va moliya vazirligi bilan birgalikda 2023 — 2026-yillarda uzumchilikni rivojlantirish, klaster va kooperatsiya usulida uzum mahsuloti yetishtirish hamda qayta ishlash yo'nalishlariga investorlar va xalqaro moliya institutlarining jalb etilgan 100 mln AQSh dollari miqdoridagi imtiyozli qarz mablag'larini yo'naltirishi kabi bir qator vazifalar yuklatildi.

Ushbu maqola yuqoridagi vazifalarning ijrosini ta'minlash hamda Respublikamizning eksport salohiyatini oshirish hamda xo'raki uzum navlari hosilini fermer xo'jaliklaridan iste'molchilargacha yetkazib berish zanjiridagi yo'qotishlarni bartaraf etish uchun ilmiy jihatdan yondashishga xizmat qiladi.

Uslublar: Sarxil uzum mahsulotlarini milliy brendga aylantirish hamda ularni chet davlatlarga sifatli tarzda eksport qilishni birgina Oltiariq tumanida emas balki Respublikamizning ko'plab viloyat va

tumanlarida amalga oshirish va qoʻshilgan qiymatni hamda oziq-ovqat xavfsizligini yaratishni taʼminlashimiz lozim. Biz tomonimizdan oʻtkazilgan tajribalar Fargʻona viloyati Oltiariq tumanidagi uzumchilikka ixtisoslashgan “Gʻofurov uzumlari” brendi bilan tanilgan fermer xoʻjaligida yetishtirilgan xoʻraki uzum navlarini terim muddatida kuzatiladigan yogʻingarchilik va namlik miqdorini mahsulotning anʼanaviy usulda saqlash texnologiyalari sifatiga koʻrsatadigan taʼsirini aniqlashga qaratildi va tadqiqot quyidagi uslublarda olib borildi:

Uzum navlari hosili donasining qattiqligi: penetrometrik oʻlchov uslubida olib borildi.

Uzum sharbati tarkibidagi erigan quruq moddalar miqdori “Xalqaro oʻlchovlar birligini taʼminlash va sertifikatlashtirish tizimi sinov laboratoriyalari va sertifikatsiyalashtirish organlariga talablar” kengashi tomonidan qabul qilingan ISO 2113-2013 GOST [8; 12 b.] boʻyicha refraktometrik uslubda aniqlandi.

Uzum mahsulotlarini saqlashdan keyingi haroratlarini oʻlchash xalqaro standart 30204-95 GOSTi boʻyicha olib borildi.

Uzum doni tarkibidagi nitrat moddalar miqdori “Meva-sabzavotlar va qayta ishlangan mahsulotlar tarkibidagi nitratlar miqdorini aniqlash” 29270-95. GOSTi boʻyicha ionometrik kabi bir nechta uslublarda olib borildi.

Uzumning biorganik tahlillari “Анализ ВЭЖХ водорастворимых витаминов проводят на хроматографе Agilent Technologies 1200 на колонке Eclipse XDB C18 (обращено-фазный), 3,5мкм, 4,6x150мм. Детектор диод-матрицы (ДАД), 250 нм. Раствор А: 0,1% трифторуксусная кислота, рН 1,7: В:СН₃CN (ацетонитрил). Скорость потока 1 мл/мин. Градиент %В/мин: 0-5мин/96:4%, 6-8мин/90:30%, 9-15мин/80:20%, 15-17мин/96:4%.Термостат 25⁰С”.

“Жидкостный хроматограф Agilent 1100, укомплектованный дегазатором Degasser G1379A, насосом QuatPump G1311A, автосемплером ALS G1313A, термостатом колонок Colcom G1316A, рефрактометрическим детектором RID G1362Aи системой обработки данных Agilent ChemStation Rev. В.01.03. Колонка SupelcosillC-NH2 5micron 4.6x250 mm, “Supelco”, USA. Микропипетки объемом 100 и 1000 мкл, “VWR”, Poland. Пипетка объемом 5 мл, “Biohit”, Finland. Весы аналитические AnD GR-202 (точность 0,00001 г), “AnD”, Japan. Деионизаторводы Millipore Simplicity, “Millipore”, France. Ультразвуковая баня S 30 H Elmasonic, “Elma”, Germany. Фильтр Nylon 0.45 micron 13 mm. Фруктоза стандартная, имп. Глюкоза стандартная, имп. Сахароза стандартная, имп. Мальтозы моногидрат стандартный, имп. Ацетонитрил для ВЭЖХ “Sigma-aldrich” kabi bir nechta uslublarda oʻtkazildi.

Natijalar va ularning muhokamasi: Ushbu maqola terim davrida kuzatiladigan yogʻingarchilik va yuqori namlik miqdorining xoʻraki uzum navlarini anʼanaviy usulda saqlanuvchanlik sifatiga taʼsirini aniqlashga qaratilgan boʻlib, uzum boshlarini yogʻingarchilikdan oldingi va yogʻingarchilikdan keyingi organoleptik, fizik-kimyoviy sifat koʻrsatgichlari natijalariga asoslangan. Tadqiqot davomida xoʻraki uzum navlarini terib olish davrida namlik miqdorining yuqori boʻlishi ushbu mahsulotning anʼanaviy usulda saqlashdagi sifat koʻrsatgichlariga koʻrsatadigan taʼsiri aniqlandi. (1,2 rasmlar)

1-rasm.
Husayni navi

1-rasmda yog'ingarchilikdan oldin terilib an'anaviy usulda saqlashga qo'yilgan xo'raki uzum "Husayni" navining bir bosh uzunligi, uzum tagazining og'irligi, 10 dona uzum donasining og'irligi, og'irligi, uzum doni ichki qismining ko'rinishi va 10 dona uzum donlari urug'larining og'irligini aniqlash jarayoni keltirilgan.

2-rasm.
An'anaviy usulda saqlashdan keyingi
husayni navi.

Yuqorida keltirilgan rasmda yog'ingarchilikdan oldin terilib an'anaviy usulda saqlashga qo'yilgan husayni navining saqlashdan keyingi holati keltirilgan.

1-jadval.

Yog'ingarchilikdan oldin uzilib an'anaviy usulda saqlashga qo'yilgan husayni navi.

Jarayonlar	Husayni 15.10.2022			Husayni 04.03.2023		
Uzum doni eni, sm	1.94	2.01	2.07	1.57	1.62	1.48
Uzum doni bo'yi, sm	2.98	3.01	3.08	2.88	2.65	2.71
Qattiqligi mm ² /kg	150	130	160	125	110	200
Q M M %	20.7	19.5	20.1	22.6	21.4	21.4
Bandi uzunligi sm	12.9 sm			11.6 sm		
1 bosh uzunligi sm	43.3 sm			42 sm		
1 bosh og'irligi gr	961 g			825 g		
10 dona uzum vazni gr	83 g			73 g		
10 dona uzum urug'i vazni gr	0.8 g			0.3 g		
Urug'i ajratilgan yashil	4 g			2 g		

qismi vazni gr		
pH muhiti	5.72	5.34
Nitrat miqdori mg/kg	30 gacha	30 gacha
Saqlanayotgan xonaning ichki harorati C	14.1 C	9.8 C
Saqlanayotgan xona havosining nisbiy namligi %	58.1 %	82.9 %
Tashqi havo harorati C	24.3 C	18.2 C
Tashqi havo nisbiy namligi %	60.4 %	36.2 %

Yuqoridagi jadvalda husayni navining 15.10.2022 kunda ya'ni yog'ingarchilikdan oldin an'anaviy usulda saqlash uchun uzilgan vaqtidagi fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari hamda 04.03.2023 kundagi fizik-kimyoviy ko'rsatgichlarining solishtirmasi keltirilgan. Yog'ingarchilikdan oldin oktabr oyining 1 dekadasi o'rtasida uzilgan uzum boshlari saqlama, suv to'ldirilgan idishlarda va Yapon kapsulasi qo'llanilgan texnologiyada an'anaviy usulda saqlanganda mart oyida ham tovarboplik hususiyatini yo'qotmaganligini va sifati yaxshi darajada ekanligini, saqlash xonasidagi harorat va nisbiy namlikning farqini va biometrik o'lchamlar o'rtasidagi tafovutni ko'rishimiz mumkin

3-rasm.
Yog'ingarchilikdan keyin terilib an'anaviy usulda saqlashga qo'yilgan uzum navlari.

Yuqoridagi rasmda muttasil yomg'ir yog'gandan keyin terilgan uzumlar keltirilgan. Rasmdan ko'rinib turibdiki uzum donlarining ustidagi mum g'ubor parda yuvilib ketgan, bu esa uzumni uzoq muddat saqlanishiga salbiy ta'sir etadigan omil hisoblanadi.

4-rasm. Husayni navi

Ushbu rasmda yog'ingarchilikdan keyin uzilib an'anaviy usulda saqlashga qo'yilgan husayni navining holati keltririlgan. Rasmdan ko'rinib turibdiki, terim davridagi yuqori namlik uzum saqlash davomida uzum donalarida po'panak bosishiga olib kelgan.

Ushbu rasmda yog'ingarchilikdan keyin terilib an'anaviy usulda saqlashdan oldingi va keyingi oq kelinbarmoq navining holati keltirilgan. Chap tomondagi rasmda 27 oktabrda (2022 yil)

terilgan holati, o'ng tomondagi rasmda esa an'anaviy usulda saqlash davomining mart oyidagi (2023 yil) holati keltirilgan. Ko'rinib turibdiki o'ng tomondagi rasmda uzum donlari mog'or zamburug'i bilan zararlanish holati kuzatilgan, terim davridagi ortiqcha va yuqori namlik buning sabablaridan biri bo'lib hisoblanadi.

2-jadval.

Yog'ingarchilikdan keyin uzilib an'anaviy usulda saqlashga qo'yilgan husayni navi.

Jarayonlar	Husayni 27.10.2022					Husayni 04.03.2023				
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1-5 namuna										
Eni sm.	1.96	2.07	2.12	2.05	2.10	1.73	1.8	1.64		
Bo'yi sm.	3.05	3.02	3.12	3.01	3.09	2.89	2.93	2.99		
Bandi uzunligi sm	12.9 sm					12 sm				
1 bosh uzunligi sm	43.3 sm					40 sm				
1 bosh og'irligi gr	961 g					850 g				
10 dona uzum vazni gr	83 g					73 g				
10 dona uzum urug'i vazni gr	0.8 g					0.4 g				
Urug'i ajratilgan yashil qismi vazni gr	4 g					3 g				
Qattiqligi mm ² /kg	150	130	160			205	180	200		
pH muhiti	5.72					5.36				
Nitrat miqdori mg/kg	Norma: 60 mg/kg dan kam					Norma: 60 mg/kg dan kam				
Q M M %	20.7	19.5	20.1		20.1	21.8	20.5	20.8	+0.9 3	21.03
Saqlanayotgan xonaning ichki harorati C	14.1 C					9.8 C				
Saqlanayotgan xona havosining nisbiy namligi %	74.1 %					82.9 %				
Tashqi havo harorati C	20.8 C					18.2 C				
Tashqi havo nisbiy namligi %	73.2 %					36.2 %				

Yuqoridagi jadvalda husayni navining 27.10.2022 kunda ya'ni yog'ingarchilikdan keyin an'anaviy usulda saqlash uchun uzilgan vaqtidagi fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari hamda 04.03.2023 kundagi fizik-kimyoviy ko'rsatgichlarining solishtirmasi keltirilgan. Yog'ingarchilikdan keyin oktabr oyining 2 dekadasi oxirlarida uzilgan uzum boshlari saqlama, suv to'ldirilgan idishlarda va Yapon kapsulasi qo'llanilgan texnologiyada an'anaviy usulda saqlanganda dekabr oyining 1 dekadasi o'rtasigacha tovarpoblik xususiyatini yo'qotmagan holda sifatli saqlandi.

Jadvalda ko'rsatilgan 04.03.2023 sanasi esa terim muddatini saqlanuvchanlikka chidamlilik darajasini aniqlash uchun uzoq muddat saqlangandagi holati. Bunda uzum donalarining quruq modda miqdori +0.93 % ga oshganligini, uzum bandlari suvda turganligi uchun qattqlik darajasining oshganligini, pH muhiting tushganligini, nitrat miqdorining normada (60 mg/kg dan kam) ekanligini, saqlash xonasidagi harorat va nisbiy namlikning farqini va biometrik o'lchamlar o'rtasidagi tafovutni ko'rishimiz mumkin.

3-jadval.

Yog'ingarchilikdan oldin va yog'ingarchilikdan keyin terilib an'anaviy usulda saqlashga qo'yilgan husayni navining solishtirma jadvali.

Nav	Sifat ko'rsatgichlari	Yog'ingarchilikdan keyin terilgan	Yog'ingarchilikdan oldin terilgan
Husyani	1. Zamburug' bilan kasallanganlik darajasi	Bir nechta donlari po'panak bilan qoplangan	Zamburug' bilan zararlanish kuzatilmagan
	2. Tabiiy vazn yo'qotishi	Bir bosh uzumda deyarli 80-85 % vazn yo'qotishi kuzatilgan	Bir bosh uzumda 10-15 % vazn yo'qotilishi kuzatilgan
	3. Tovarboblik xususiyati	Bandi deyarli qurigan, ba'zi donalarida chirish kuzatilgan, tovarboblik ko'rinishi yomon holatda	Bandi yashil holatda, donalarida chirish kuzatilmagan, tovarboblik ko'rinishi yaxshi holatda
	4. Quruq modda miqdori	21.03 %	21.08 %
	5. Nitrat miqdori	Norma: 60 mg/kg dan kam	Norma: 60 mg/kg dan kam
	6. pH muhiti	5.36	5.34

Yuqoridagi jadvalda yog'ingarchilikdan oldin va keyin terilgan uzum boshlarining zamburug' bilan kasallanganlik darajasi, tabiiy vazn yo'qotishi, tovarboblik xususiyati, quruq modda miqdori, nitrat miqdori, pH muhiti kabi bir qancha sifat ko'rsatgichlari keltirilgan.

XULOSA

Odatda ortiqcha namlik hosil bo'lmagan vaqtda uzilgan uzum boshlari uzilgan kundan boshlab may-iyun oylarigacha saqlanadi. Biroq yomg'irdan keyin uzilgan uzum boshlari 2022 yil oktabr oyining 2 dekadasidan 2022 yil dekabr oyi 1 dekadasining oxirgi kunlarigacha sifatli saqlanishi aniqlandi. Uzunni an'anaviy usulda saqlash uchun yog'ingarchilik va namlik miqdorining ortiqcha hosil bo'lishi saqlanuvchanlik sifatiga salbiy ta'sir etishi amalda kuzatildi. Terim muddati va namlik miqdorining ortiqcha hosil bo'lganligi ya'ni yog'ingarchilikdan keyin zamonaviy sovutgichli sovuqxonalarda ham saqlashga qo'yilgan uzum navlari o'rganilganida ularda ham chirish va mog'or po'panak rivojlanganligi, uzum boshlari va donalarining sifatsiz holatga kelib qolganligi aniqlandi.

Yomg'irdan oldin an'anaviy usulda saqlash uchun uzilgan xo'raki uzum boshlari yomg'irdan keyin uzilgan uzum boshlariga nisbatan uzoqroq (may-iyun oyigacha) muddat saqlanishi aniqlandi va sifat ko'rsatgichlari yomg'irdan keyin uzilgan uzum boshlariga nisbatan 35-45 % ga yaxshi saqlanganligi kuzatildi.

Erigan quruq modda miqdori (Brix), pH muhiti nitrat miqdori kabi sifat ko'rsatgichlari xo'raki uzum navlarini an'anaviy usulda saqlash uchun muhim ro'l o'ynaydi. Terib olgandan so'ng, xo'raki uzumlar juda tez buziladi, chunki ularda suv yo'qotilishi jarayoni yuzaga kelib, uzum bandlari qo'ng'ir tusga kirib qolishi, vazn yo'qotishi va uzum donalarini yumshab ketishi jarayonlari kuzatiladi. Shunday bo'lsada havoda, tuproqda va uzum toklarida namlikning yuqori bo'lganligi sababli uzum donalarining mum g'ubor pardasi (pruin) qisman yuvilib ketishi kuzatildi va uzum donalarining tarkibida ortiqcha namlik hosil bo'ldi. Bu esa xo'raki uzum navlarini uzoq muddat an'anaviy usulda saqlanmasligiga ya'ni chirish va mog'or po'panak zamburug'lari rivojlanishiga olib keldi.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak xo'raki uzum navlarini an'anaviy usulda saqlashda namlik miqdorining saqlanuvchanlik sifatiga ko'rsatadigan ta'siri terim muddatlariga bevosita bog'liq bo'ladi. Ortiqcha namlik hosil bo'lgan sharoitda uzilgan uzum boshlari saqlama, suv to'ldirilgan idishlar va Yapon kapsulasi kabi an'anaviy usuldagi saqlash texnologiyalarida uzoq muddat sifatli saqlanmasligi aniqlandi. Terim muddatini to'g'ri tanlamalik va namlik ta'sirida uzum donasining mum g'ubor pardasi (pruin) ning zaiflashishi yoki qisman yo'qolishi hamda uzum tagazi va donalari tarkibida namlik miqdorining ortishi bunga sabab bo'ladi.

MINNATDORCHILIK

Ilmiy tadqiqotchilar guruhi mazkur "Xo'raki uzum navlarini an'anaviy usulda saqlash texnologiyalarini takomillashtirish" mavzusida tayyorlanayotgan ilmiy tadqiqot tajribalarida amaliy yordam ko'rsatganliklari uchun Farg'ona viloyati Oltiariq tumanida joylashgan "G'ofurov uzumlari" uzum brendi rahbari G'ofurov Husanboy Abdullayevichga va yetakchi mutaxassislariga minnatdorchiliklarini bildiradi.

References:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2021-yil 28-iyuldagi PQ-5200-sonli qarori.
2. Mary Kulwijila "Socio-Economic Determinants of Post-Harvest Losses in the Grape Value Chain in Dodoma Municipality and Chamwino District, Tanzania" AJER, Volume IX, Issue II, April, 2021.
3. G'olib Maxmudov "Zamonaviy uzumchilik asoslari" mazkur qo'llanma AQSH xalqaro Taraqqiyot Agentligi (USAID) orqali Amerika xalqining yordamida chop etilgan.
4. Azizov A.Sh., Islamov S.Ya., Suvanova F.U., Abduqayumov Z. "Saqlash omborlari va qayta ishlash korxonalarini loyihalashtirish asoslari va jixozlari".-Toshkent, 2014
5. Салманов, М. М. Новое в технологии хранения винограда / Т.А. Исригова // Пищевая технология. – 2004. – №1. – С. 57.
6. X.Ch.Bo'riyev, R.Rizayev Meva uzum mahsulotlari biokimyosi va texnologiyasi. Toshkent, "Mehnat", 1996.
7. Sh.Temurov "Uzumchilik" Toshkent-2005